

UO’K 37.2

RAQAMLAR MANTLARDAN G’OLIB BO’LMOQDA

Islamova Madina Askarovna

o’qituvchi, O’zDJTU, Toshkent

E-mail: islomova74@yandex.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tili darslarini raqamli texnologiyalarga tayangan holda tashkil qilish, taqdimotlarning chet tilini o’qitish jarayonidagi afzalliklari, zamonaviy texnologiyalarning samaradorligi, “Kahoot viktorinasi”ni darsdagi imkoniyatlari va ustunliklari, hozirgi kunda ta’limda foydalanilayotgan quyidagi zamonaviy raqamlashtirilgan pedagogik texnologiyalarning dolzarbligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar: Raqamli texnologiyalar, taqdimotlar, Kahoot viktorinasi, tilni o’qitishdagi yangi imkoniyatlar, raqamli texnologiyalarning afzallik va ustunliklari.

Raqamlar matndan kuchliroq, rasmlar raqamlardan kuchliroq. Yangi ma’lumotlar haqida xabar berishda bu yodda tutish kerak bo’lgan eng muhim jarayon hisoblanadi. Miqdoriy ma’lumotni matn formatida idrok etish qiyin. Agar ma’lumotlar juda ko’p bo’lsa va qiymatlar katta bo’lsa, matnni tushunish shunchaki imkonsiz bo’ladi.

Raqamli texnologiyalarning asosiy vazifasi – har bir insonning kundalik hayotidan tortib, sanoat ishlab chiqarishgacha, qishloq xo’jaligi sohasiga oid ishlanmalarni joriy etish va tadbirkorlikni rivojlantirish, sifatli ta’lim berishgacha, qisqacha qilib aytganda, insoniyat faoliyati bilan bog’liq barcha sohalarni rivojlantirishga innovatsion, samarali yechimlarni joriy etishdan iborat. Ayniqsa, bugungi kunda sifatli ta’lim berish masalalari davr talabiga aylanib bormoqda va dunyoning ko’pgina mamlakatlarida ta’lim masalalari eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Dunyo hamjamiyati tomonidan muntazam ravishda, oliy ta’limni rivojlantirish bo’yicha konsepsiya va tavsiyalar ishlab chiqilmoqda va shu o’rinda xalqaro hamkorlikning me’yoriy asoslarini yaratish bo’yicha ham yangi g’oyalar ilgari

surib kelinmoqda. AQSH, Kanada va Yevropa kabi xorijiy davlatlarning oliy ta'lim tizimida sinov birliklarini qayd qilish va to'plashga qaratilgan, masofadan turib o'qitishning akademik tan olinishini kafolatlovchi TOEFL, IELTS, DAF TEST, ECTS, ONSET, SAT General kabi sinov birliklari hozirgi kunda jahon sivilizatsiyasida muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

Raqamli texnologiyaga asoslangan zamonaviy pedagogika fani jahon tamadduni tomonidan asrlar davomida to'plangan ta'limning ulkan tajribasini va o'z navbatida, pedagogik tarbiyani uyg'unlashtirgan ko'rinishidir, desak mubolag'a bo'lmaydi. Qadimgi yunon faylasufi Suqrot o'zining ma'ruza darslarida savol-javob usulini faol qo'llaganligi va bu usul talabani qay darajada o'zlashtirganini bilishga yordam bergan. Qadimgi yunon pedagogi M.F.Kvintilian shogird olmoqchi bo'lgan ustozlarga har bir shogirdiga diqqat bilan yondashish kerakligini uqtirgan.[1] [M. Куронов; С. Нишонов; Г. Ибрагимова; Д.Д. Шарипова].

O'rta asrlar Sharqining buyuk alloma va mutafakkirlari ham jahon tamadunniga o'zlarini bebaho hissalarini qo'shganlar va ulkan pedagogik meros qoldirganlar. O'z asarlarida ta'lim va tarbiyaning usullari, vositalari, metodlari va tashkiliy shakllarini ko'rsatib ketganlar, X asrga kelib, ular insonni ongli faoliyatda munosabatlarning subyekt deb hisoblab, "shaxs" tushunchasini asoslab berdilar. Ular insonning ma'naviy, jismoniy va intellektual mohiyatining birligi sifatida yaxlit ko'rinishini shakllantirdilar. Abu Ali Ibn Sino o'quvchida shaxsni ko'rgan, uni ta'lim jarayonida subyekt deb hisoblagan. U bilim olishning: kuzatish, tajriba, amaliyot kabi usullariga alohida urg'u bergan. Ibn Sino fikricha, o'rganish insonning qobiliyati va iste'dodini hisobga olib amalga oshishi kerak. Uning aytishicha, biror hunar o'rgatish uchun o'qituvchi har bir o'quvchining individual qobiliyati va iste'dodini bilishi kerak, shundan keyingina o'quvchi o'zini hayot vositalari bilan ta'minlay oladi. [1]

Raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab universitetlar va boshqa ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etmoqda. Raqamlashtirish to'plangan tajriba va bilimlarni tez fursatda to'liqligicha almashish imkoniyatini beradi, bu esa insonlarga ko'proq vaqtni tejash, qarorlar qabul qilishda zarur bo'lgan ma'lumotlarga ega qilish imkonini beradi. Bugungi kunda yurtimizdagi ko'plab OTM

larda yoriy etilayotgan ma'sofaviy ta'lim yoki ECTS tizimi (European Credit Transfer System – Yevropa kredit o'tkazish tizimi) Erasmus dasturi asosida 1989- yilda kiritilgan bo'lib, hozirda joriy qilingan Socrates dasturining bir qismidir. Yevropada eng ko'p tan olingan kredit tizimi aynan ECTS tizimi bo'lib, sinovlardan muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Hozirda dunyoning 200 dan ortiq mamlakatlar ta'lim tizimi ECTS kredit-modulli tizimiga o'tkazildi. ECTS Bolonya deklaratsiyasining ajralmas atributi sifatida kredit-modul tizimining e'tibori uning ikkita asosiy xususiyatiga qaratilgan: 1. Talabalar va o'qituvchilarning harakatchanligini (akademicheskaya mobilnost) ta'minlash va bir universitetdan ikkinchisiga o'tishni osonlashtirish; 2. Talaba faoliyati va o'quv faoliyatining barcha turlarini hisobga olgan holda ish hajmini aniq belgilash. Kreditlar miqdori talabaning nimaga qodirligini, u yoki bu dasturda ta'lim olishga layoqatini belgilaydi. [2].

Raqamli texnologiyalar ta'limda muhim ahamiyatga ega va bunda ta'limni raqamlashtirish muvaffaqiyatining hal qiluvchi omili mavjud moliyaviy resurslar emas, balki universitet strategiyasidir. Bugungi kunda elektron ta'lim yurtimizga deyarli barcha OTMlarda ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib ulgurdi, shu bilan birga malaka oshirish, chet tilini o'qitish va o'rganish, til sertifikatlarini masofadan turib olish, masofaviy ta'lim, hattoki masofaviy seminarlar, majlislar o'tkazishda ham o'zining mustahkam o'rnini topdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Uydan chiqmay turib o'qish imkoniyati — chekka qishloqlarda yashovchilarda katta shaharlarga borib, universitetga kirib o'qish imkoniyati yoki dunyoning nufuzli oliygohlarida u yerga bormay turib ta'lim olishga har doim ham imkon bo'lavermaydi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari ularga o'z shahridan ketmasdan turib o'qish imkoniyatini yaratib beradi. O'qish va ishni faoliyatlaridan uzilmagan holda ta'lim olish, til o'rganish, malaka oshirish, konferensiyalarda ishtirok etish imkonini berdi, bu ayniqsa, malaka oshirish, chet tilini o'rganish yoki ikkinchi oliy ma'lumot oluvchilarga juda qo'l keldi. Sifatli texnologiyalar va o'quv materialni o'zlashtirishda talaba qiziqarli, sifatli, eng asosiysi, tejamkor usullarga tayangan holda o'qitilish va o'rganish yaxshi samara berdi. Bundan tashqari, eng maqtovga sazovor obyektlardan bu - baholashning xolisligi: masofaviy ta'lim texnologiyalari bilim sifatining doimiy nazorati,

natijalarning baholanishi, inson omilidan xoli bo'lgan xolis avtomatlashtirilgan baholash, joylarda moddiy manfaatdorlikni yo'qotishni ko'zda tutadi. Hech ikkilanmay ayta olamizki, hozirgi kunda axborot texnologiyalari va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati juda ham samarali, dolzarb va katta imkoniyalar yaratgan holda hayotimga singib boryapti.[3]

Yuqoridagilardan kelib chiqib o'z-o'zidan raqamli ta'limning afzaliklari nimada va u qanday ko'rinishga ega, degan savol tug'iladi. Biz raqamli ta'limning afzalliklarini quyidagi jarayonlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi:

Taqdimotlar va videolar darslar orqali talabalarning yangi so'zlarni eslab qolishi samaradorligi oshishi, mavzu bo'yicha materialni chuqurroq idrok etishga hissa qo'shishi, talabaning tasavvurini yanada rivojlantirishi, bilimlarini kengaytirishi, mustaqil kognitiv faoliyat kompetensiyasini shakllantirib, mustaqil fikrlashga undash, eng ahamiyatli jihati esa, qog'ozbozlikka chek qo'yish, bu esa o'z navbatida, ona tabiatni asrashga salmoqli hissa qo'shishga asos bo'ladi. Yuqoridagi jarayonlar natijasi o'laroq, endi o'qituvchi axborot multimedia mahsulotlaridan foydalanib, informator maqomidan koordinator yoki tashkilotchiga aylanadi. O'quv materialini taqdim etishning raqamli usulining o'ziga xosligi, boshqa usullar zarur pedagogik ta'sirni ta'minlamaydigan idrokni rivojlantiradi va o'quv jarayonida mustaqil ta'lim olishning ahamiyati ortadi va bu kelajakda mutaxassislarining mustaqilligi, ijodiy tashabbuskorligi hamda faolligini oshirishga olib keladi. Har bir mutaxassis tomonidan o'z faoliyatiga yanada chuqurroq yondashishiga, uni rivojlantirish va o'z navbatida shaxsiy-kasbiy rivojlanishga, o'zini to'laqonli namoyon etishga imkon yaratadi. "Hozirgi zamonda hamma jabhalarda ilm, bilim va salohiyat suv bilan havoday zarur" [3]. Prezidentimizning "Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir" [4]

Raqamli texnologiyalarning hozirgi kunda ta'limda foydalanayotgan quyidagi zamonaviy raqamlashtirilgan pedagogik texnologiyalarni misol tariqasida keltira olamiz.

- 1) Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
- 2) O'yin texnologiyalari

- 3) Tanqidiy fikrlash texnologiyasi
- 4) Muammoli ta'lim texnologiyasi
- 5) Dizayn texnologiyasi
- 6) Muammoli ta'lim texnologiyasi
- 7) Case - texnologiya
- 8) Ijodiy ustaxonalar texnologiyasi shular jumlasidandir. [5]

Raqamli o'quv jarayonini tashkil etish o'quvchini axborot-ta'lim muhitiga to'liq singdirish, ta'lim sifatini oshirish, axborotni idrok etish va bilim olish jarayonlarini rag'batlantirish imkonini beradi.

Raqamlashtirilgan darslar, masalan, ko'rgazmali grafikalar - rasmlar, animatsiyalar, video fragmentlar; matnlar - matnning paragraflari, tovushli matnlar, olimlarning tarjimai holi, jadvallar; Grammatik qoidalar, mavzuga oid o'yinlar, o'qituvchi uchun materiallar oldingi darslarda olingan bilimlarni chuqurlashtirishiga, mustahkamlashiga yordam beradi, shu bilan birga, o'qituvchi tomonidan tanlangan materiallar dars rejasiga va talabalarning yoshiga mos kelishi kerak. Bu esa o'z navbatida darsdagi xilma-xilligini oshirib, tez zerikishni oldini oladi, bu ta'limda juda muhim. Taqdimotlar orqali vazifalar turlarini ko'paytirish yoki o'zgartirish mumkin. Odatdagi tartibni o'zgartirish kutilmagan, o'ziga xos vazifalarni o'ylab topish, talabani diqqatini jalb etishini yanada oshiradi. Vazifalarga qiyinchilik qo'shishda, buni ko'rish orqali amalga oshirish dars samaradorligini yanada oshiradi, misol sifatida chet tilini o'qitishda hozirgi kunda keng qo'lanilib kelinayotgan "Kahoot" viktorinasini keltirishimiz mumkin. Chaqiruvning turli yo'llar bilan bo'lishi, biroz murakkab vazifalarni talabalarning diqqatini jamlashga undaydi va ularning ongini kengayishiga va talabalarning darsdagi faolligini oshishiga sabab bo'ladi.

Sinfda sog'lom raqobat muhitini joriy etish juda muhim. Bugungi kun talabasi juda raqobatbardosh bo'lib, agar darsda raqobat elementi bo'lsa, deyarli har qanday vazifani bajarishga erishiladi. "KAHOOT" viktorinasi esa bunga juda ham mos, uni o'ziga xosligini yana bir jihati bu raqamli texnologiyaga asoslangan o'yin orqali o'tilgan mavzu o'zlashtirilganlik darajasini yaqqol ko'rib olishga, baholashni shaffofligiga osonlik bilan erishish mumkin.

Ochiq vazifalarni bajarish. Tanlovlar taklif etilishi, bir nechta kirish nuqtalarini taqdim etish va turli xil bo'lgan yechimlarga ruxsat berilishi talabning qiziqishlari bilan ham bog'liq. Shuningdek, bu vazifalarni shaxsiylashtirish usuli ham hisoblanib bu usulga talabalarga mustaqil ishlarini bajarishda taqdimotlar qilish ko'plab afzalliklar yaratadi. Bu o'z navbatida, talabani motivatsiyani oshiradi hamda ijodkorlikni rag'batlantiradi.

Ammo yuqorida aytib o'tilgan ta'lim shaklini yaratish uchun, o'z navbatida, o'qituvchidan oddiy o'qituvchidan "raqamli" o'qituvchiga aylanishni va IT-do'st bo'lishi talab etadi. Undan turli xil raqamli texnologiyalardan mohirona ishlata bilishni talab etiladi: o'quv viktorinalar, kvestlar yaratish, vizual taqdimotlar qilish, dars materiallarini bulutga yuklash, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda mavjud bo'lish, ko'rgazmali grafikalar - rasmlar, animatsiyalar, video fragmentlar; matnlar - matnning paragraflari, tovushli matnlar, olimlarning tarjimai holi, jadvallar; grammatik qoidalar, mavzuga oid o'yinlar, o'qituvchi uchun materiallar - taqdimotlar va darslar shular jumlasidandir.[6]

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, haqiqatdan ham hozirgi kunda raqamli texnologiyalar qog'ozdagi mantlardan o'zini anchagina samadorligini yaqqol ko'rsatmoqda, chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, raqamli texnologiyalar orqali bir vaqtda, mablag' jihatidan kamchiqim bo'lib, hozirgi kun talabiga to'liq javob bera oladi. Eng muhim jihati biz qog'ozdan foydalanishni kamaytiramiz, ona tabiatni asrashga o'z hissamizni qo'shamiz, bu har birimizni insoniylik burchimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Pedagogika tarixi M. Куронов; С. Нишонов; Г. Ибрагимова; Д.Д. Шарипова. Toshkent "o'qituvchi" 1996 В-64
2. Pedagogika tarixi M. Куронов; С. Нишонов; Г. Ибрагимова; Д.Д. Шарипова. Toshkent "o'qituvchi" 1996 В-69

3. Raqamli texnologiya yordamida chet tilini o'qitishning afzalliklari
M.Islomova, Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi B86-90
4. Xamidov, Yo. Ta'lim samaradorligini oshirishda elektron ta'lim resurslarining o'рни// Молодой ученый. 2019.—№21(259). - С.611-612:
<https://moluch.ru/archive/259/59591>
5. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylariga bayram tabrigidan.30.09.2022 “Ta'lim to'g'risida”gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”
6. Virtual haqiqat tizimlari: darslik usuli, qo'llanma / M. I. Osipov tomonidan tuzilgan. – Nijniy Novgorod: Nijniy Novgorod davlat universiteti, 2012.
7. M.M.Xolmuhammedov. “Professional ta'lim tizimini zamonaviy yondashuvlar asosida modernizatsiya qilish”. Uzluksiz ta'lim ilmiy-uslubiy jurnal. 2021. 6-son. 3-4-betlar